

ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ МЯСО- ШЕРСТНЫХ ОВЕЦ УЗБЕКИСТАНА

¹Шаюсупов Бобир Баходирович, ²Донаев Хусниддин Абдуалимович,

³Абдуфаттохова Эъзола Лутфулла кизи

^{1,2}Ташкентский Государственный Аграрный Университет д.ф.с.х.н (PhD) доцент кафедры
Общая Зоотехнии и ветеринарии

³Ташкентский Государственный Аграрный Университет Факультета Зооинженерия
(Каракуливодства), студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11474154>

Аннотация. В статье описаны хозяйственно полезные признаки ягнят мясо-шерстных овец Узбекистана в разных сроках окота. Приведены показатели живой массы ягнят при рождении и динамика роста их в 1,3,5 и 8 месячном возрасте.

Ключевые слова: породная группы, живая масса, шерсть, овца, генотип, продуктивность.

Актуальность темы. В нашей республике всегда имеется большой спрос на баранину и натуральную высококачественную шерсть. Имеющиеся местные овцы породы джайдара высокую мясную продуктивность. Однако показатели скороспелости овец этой породы невысокая имеет грубая шерсть. Поэтому в середине прошлого столетия, 1953-1954 гг учёные УзНИИЖИ. А.Тапильский, Н.Ф.Кияткин и Ю.Р.Курбанов начали работу по созданию породной группы мясо-шерстных овец Узбекистана.

Проведена сложное скрещивание маток местных пород джайдара с баранами породы линкольн и прекос. Полученных помесей желательного типа разводили “в себе” и созданы Ахангаранский и Паркентский типы полутонкорунных овец. Путём дальнейших научных исследований создана мясо-шерстная породная группа.

Разводимая в горных и предгорных районах республики овцы мясо-шерстной породной группы отличается хорошей приспособленностью к местным климатическим условиям и имеют высокий генетический потенциал продуктивности в хороших пастбищных условиях.

Характерными признаками овец этой породной группы являются белая густая полутонкая шерсть, волосистая голова, среднего размера уши, толстая и относительно короткая шея, неморщинистая кожа. Грудь глубокая и слегка выдвинутая вперёд, грудная клетка округленная, широкая, ноги крепкие средней длины, ляжки мясистые, костяк крепкий, копыта твёрдые, крепкие, конституция в основном крепкая.

К хозяйственно – полезным признакам этих овец можно отнести высокую скороспелость, крупное телосложение, выносливость к холодам, хороший аппетит, хорошая переваримость кормов, а также высокая оплата кормов.

Как известно, важное значения для создания высокопродуктивного стада имеет усовершенствование селекционных методов и их использование в практике. Для проведения целенаправленной племенной работы надо провести строгой отбор и подбор. Провести своевременную бонитировку овец, выбраковка овец нежелательного типа, оставлять для ремонта стада высокопродуктивного молодняка. Для достижения высокую стабильную продуктивность овец имеет большое значение проведения случки и ягнение в оптимальных сроках [1, 2, 3].

Цель исследований. Усовершенствование сроков осеменения и ягнения мясошерстных овец Узбекистана.

Объект и методы исследований. Исследования проводятся с 2019 года на племенной ферме «Холтураев Ойбек - ХМ» Ахангаранском районе Ташкентской области. Изучение продуктивных показателей овец проводятся по общепринятой зоотехнической методике. Изучение живой массы, шерстная продуктивность овец проводятся по сравнительной методике с требованиями для овец I класс.

Исследования проводились на овцах аналогичных по породе, породности и возрасту. Для опыта отобраны 2 группы по 50 голов двух летних овцематок. Случка первой группы проводилась в период 1-20 сентября, второй группы 20 октября-10 ноября [1-таблица]

Таблица 1. Схема исследований

Группы	Пол	Проголовки гол	Возраст	Сроки случки
Иопытная	Овцематки	50	2,0	01-20 сентября
Попытная	Овцематки	50	2,0	20 октябрь-10 ноябрь

Результаты собственных исследований. В горных и предгорных пастбищах овцы имеют достаточную упитанность, а во время зимовки вскармливается дополнительной подкормкой. И. поэтому овцы не худеют а ягнята имеют живую массу при отбивки в среднем 32-36 кг. Это очень важно для воспроизводство стада. Кормление суягных и подсосных маток осуществляется строго по режиму. Они пасутся на пастбищах, имеют дополнительную подкормку 1,5-2,0 кг сена, 300-400 г комбикормов утром и вечером. Кроме того выдаётся минеральные соли по воле.

Новорожденные ягнята расходуют около 5 кг материнского молока для 1 кг привеса. Для ежедневного привеса 250-300 г ягнята должны употреблять 1,5-2 л молока ежедневно.

К середине лактации молокоотдача овцематок понижается, а потребность ягнят в питательных веществах возрастает. Поэтому начиная с 15-20 дневного возраста ягнят выдают концентраты, грубые и сочные корма. Ягням выдается овёс, ячмень, измельченные корнеплоды, а также качественное сено люцерны вволю.

Мы изучали живую массу ягнят при рождении, 30-дневном, 3, 5 и 8 месячном возрасте [Таблица 2].

Таблица 2. Живая масса ягнят полученных от подопытных овцематок, кг

В возрасте	голов	пол	I		II	
			$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %
При рождении	26	баранчики	4,0±0,085	10,4	3,9±0,522	6,56
	24	ярочки	3,7±0,078	10,8	3,65±0,235	9,67
30 дневном	26	баранчики	16,2±0,449	13,6	16,0±0,294	9,0
	24	ярочки	16,0±0,204	6,5	15,7±0,317	10,3
3 х месячном	26	баранчики	28,5±0,696	11,96	28,2±0,694	12,05
	24	ярочки	27,2±0,419	7,86	26,7±0,343	6,55
5 месячном	26	баранчики	35,0±0,702	9,83	34,5±0,694	9,85
	24	ярки	32,6±0,317	4,97	31,7±0,317	6,06
8 месячном	26	баранчики	42,2±0,416	4,83	41,4±0,692	8,19
	24	ярки	39,2±0,392	5,1	38,5±0,392	5,19

По данным таблицы видно, что живая масса баранчиков, полученных от маток I группы на 0,1 кг выше, чем от баранчиков II группы, а ярки 0,05 кг. Живая масса ягнят опытной группы выше, чем контрольной группы соответственно в возрасте 30 дневном

возрасте на 0,2 и 0,3 кг, 3 месячном возрасте 0,3 и 0,5 кг, 5 месячном возрасте на 0,5 и 0,9 кг, и наконец 8 месячном возрасте соответственно на 0,8 и 0,7 кг.

Таким образом, живая масса ягнят полученных от I группы овцематок были выше, чем у ягнят полученных от II группы овцематок. Изучение влияние разных сроков случки на экстерьерные показатели овцематок имеет большое значение (таблица 3).

Таблица 3. Показатели экстерьера овцематок опытной и контрольной группы.

Показатели	Ед. Изм.	I группа(n-50)		II группа (n-50)	
		$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %
Высота на холке	См	68,45±0,341	3,52	68,15±0,287	2,98
Высота на крестце	См	70,4±0,307	3,08	70,21±0,375	3,77
Косая длина туловища	См	71,7±0,580	5,72	71,05±0,659	6,55
Ширина груди	См	28,65±0,402	9,91	26,8±0,345	9,10
Глубина груди	См	32,25±0,532	11,66	28,5±0,394	9,79
Обхват груди	См	100,2±0,462	3,26	97,3±0,515	3,74
Обхват запястья	См	8,5±0,068	5,65	8,46±0,068	5,67

Как показано в таблице показатели экстерьера ранне оплодотворённых овцематок были значительно выше чем овцематок II группы. В частности высота на холке у овцематок на 0,3 см выше чем у сверстников II группы, высота на крестце на 0,019 см выше у овцематок I группы. Показатели ширина груди на 1,85см, глубина груди на 3,75см, обхват груди на 2,9см больше у овцематок I группы по сравнению с II группой.

Таким образом, экстерьерные данные овцематок опытной группы значительно выше чем у сверстников II группы и это позволит им раннему приходу к охоте. Шерстная продуктивность овцематок приведены в таблице 4

Таблица 4. Живая масса и настриг шерсти овцематок опытных групп

Показатели	Ед. изм	I		II	
		n-50		n-50	
		$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	Cv, %
Живая масса кг	г	47,9±0,239	3,53	46,8±0,259	3,91
Настриг шерсти кг	Кг	3,03±0,112	26,23	3,0±0,094	22,3
Настриг мытой шерсти кг	Кг	1,77±0,055	21,81	1,73±0,052	21,2
Длина шерсти см	См	12,56±0,161	9,07	12,50±0,240	13,60

Таблица 4 показывает, что живая масса опытной группы на 1,1кг выше чем у II группы, настриг шерсти больше на 0,03кг, настриг мытой шерсти больше на 0,04кг, длина шерсти 0,06см больше у овцематок I группы по сравнению с овцематками II группы.

Заключение. Результаты исследований показали, что экстерьер, живая масса и продуктивность шерсти у рано оплодотворенных овцематок выше чем поздно оплодотворенных овцематок. Ягнята раннего окота по всем показателям превосходит сверстников от более позднего окота.

Сохранение ценных хозяйственно полезных и биологических признаков мясо-шерстных овец, осеменение их с семенами высокопродуктивных и богатых генофондом баранами, увеличение их поголовье, проведение целенаправленной селекционной работы является приоритетной задачей перед животноводческой наукой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амерханов Г.А., Трухачев В.И., Селионова М.И. История поиска России Монография. Ставрополь, 2017. стр. 8-152.
2. Тапильский И.А. Мясо-шерстные овцы в Узбекистане. Монография. Ташкент. 1969.34с
3. Рузибаев Н., Шаюсупов Б. Производство мясо-шерстных овец. «Дело жизни и удовольствия». Ташкент, №1. 2019. с. 25-27.
4. Рузибаев Н. Некортые хозяйственные полезные признаки мясо-шерстный овец Узбекистана. Ж. «Сельскохозяйственный журнал». Ставрополь, № 3 (12), 2019. с. 71-77.
5. Рўзибоев Н., Шаюсупов Б. А.Юлдашев. Гўштор-сержун қўйларда сунъий уруғлантириш усулини қўллаш зотни такомиллаштириш имкониятларини оширади. “Республикада чорвачиликни ривожлантириш истиқболлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари. ЧПИТИ. 25 ноябрь, Тошкент-2019. 127-131 б.